

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.15260360>

Isayeva M. R.
O'R QKA xizmatchisi dotsent

HARBIY KADRLAR TAYYORLASH JARAYONIDA MAZMUN ELEMENTI

Annotatsiya. O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarining rivojlanishining hozirgi bosqichida ilmiy– Tadqiqot funksiyasi o'quv jarayonida umuminsoniy xususiyatlarga ega bo'lib, muhim ahamiyat kasb etmoqda va yangi mazmunga ega bo'lmoqda. Ushbu funktsiyaning asosiy maqsadi harbiy kadrlar va harbiy jamoalarni tarbiyalash, ularni puxta tayyorlash hamda tayyorlash jarayonlarini ilmiy tahlil qilishdan iboratdir. Shuningdek, bu jarayonlarning samaradorligi, mazmun-mohiyati va innovatsionligi haqida keng va atroflicha tushunchalar beriladi. Ushbu yondashuv harbiy ta'lim tizimini modernizatsiya qilishga, harbiy sohada ilg'or bilim va tajribalarni joriy qilishga xizmat qiladi. Mazkur funktsiyaning ahamiyati izchil yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: ta'limiy, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi, ijtimoiy-siyosiy, rivojlantiruvchi, ruhiy tayyorlash.

CONTENT ELEMENT IN THE PROCESS OF MILITARY PERSONNEL TRAINING

Abstract. At the current stage of development of the Armed Forces of the Republic of Uzbekistan, the research function holds universal characteristics, assumes great significance, and acquires a new dimension in the educational process. The primary purpose of this function is to educate military personnel and military teams, ensure their comprehensive preparation, and conduct scientific analysis of the training process. Furthermore, a wide and detailed understanding of the efficiency, essence, and innovativeness of these processes is provided. This approach aims to modernize the military education system and introduce advanced knowledge and experience into the military field. The importance of this function is thoroughly highlighted.

Keywords: educational, formative, developmental, socio-political, developmental, psychological preparation.

ЭЛЕМЕНТ СОДЕРЖАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ ВОЕННЫХ КАДРОВ

Аннотация. На современном этапе развития Вооружённых Сил Республики Узбекистан научно-исследовательская функция обладает общечеловеческими характеристиками, приобретает важное значение и новый смысл в образовательном процессе. Основной целью этой функции является воспитание военных кадров и военных коллективов, их всесторонняя подготовка, а также научный анализ процесса их подготовки. Также даётся широкое и детальное представление об эффективности, содержательной сущности и инновационности

данных процессов. Этот подход направлен на модернизацию системы военного образования и внедрение передовых знаний и опыта в военной сфере. Значимость данной функции подробно раскрыта.

Ключевые слова: образовательный, воспитательный, развивающий, социально-политический, развивающий, психологическая подготовка.

KIRISH

Bugungi kun talabi harbiy ta'lim jarayonini samarali tashkil etish va yuqori natijalarga erishish hisoblanadi. Prezidentimiz Qurolli Kuchlar Oliy Bosh Qo'mondoni Sh.M.Mirziyoev 2018 yil 13 yanvar kuni Xavfsizlik kengashining kengaytirilgan tarkibdagi majlisidagi nutqida: "...Qo'shinlar istalgan daqiqada o'z oldiga qo'yilgan vazifalarni bajarishga qodir bo'lishi kerak. Ular jangovar tayyorgarlikning yangi tizimi bo'yicha muntazam shug'ullanib borishi, barcha harbiy xizmatchilar haqiqiy professional kadr bo'lishi uchun o'z sohasini puxta egallashi shart ..." - deb ta'kidladi. Buning uchun esa harbiy ta'lim jarayonini zamonaviy talablardan kelib chiqib tashkillashtirish lozim. Darhaqiqat, ta'lim jarayonini tashkil etishda pedagog salohiyati bilan bir qatorda mashg'ulot moddiy ta'minotini sifati ham muhim. Pedagoglar va kursantlarning mashg'ulotga tayyorgarligi, o'zlashtirishi, bilim, ko'nikmalar bilan qurollantirilishida zamon talabidan kelib chiqib tayyorlanishi ham muhim ahamiyat kasb etadi.

ASOSIY QISM

O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari rivojlanishining hozirgi bosqichida umuminsoniy xususiyatga ega bo'lgan ilmiy– Tadqiqot funksiyasi o'quv jarayonida alohida ahamiyatga va yangi mazmunga ega. Uning asosiy maqsadi – harbiy kadrlar va harbiy jamoalarni tarbiyalash, tayyorlash, tayyorlash jarayonlarini ilmiy tahlil qilish, bu jarayonlarning samaradorligi, mazmun-mohiyati va innovatsionligi. Harbiy kadrlarni

tayyorlash jarayoni davlatning harbiy siyosati talablariga muvofiq, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligining buyruqlari va ko'rsatmalariga muvofiq tashkil etiladi va amalga oshiriladi. Uning tashkiliy-moddiy asosini: davlatning harbiy doktrinasi, harbiy fan, harbiy nizomlar, qo'llanmalar, jangovar va jamoat-davlat tayyorlash dasturlari, davlat ta'lim standartlari va harbiy mutaxassislar tayyorlashga qo'yiladigan malaka talablari tashkil etadi. Qurolli Kuchlar doimiy jangovar tayyorgarligining muhim tarkibiy qismlaridan biri bo'linmalar, qismlarning jangovar o'quvi, shaxsiy tarkibning harbiy mahoratidir. Bu o'ziga xoslikni xususiy metodikalar o'rganadi. Bu o'ziga xoslikni xususiy metodikalar o'rganadi. Masalan: ijtimoiy-siyosiy tayyorgarlik, taktika, jismoniy tayyorgarlik, texnik tayyorgarlik metodikasi va boshqalar. Askarlar ta'limining umumiy nazariyasi sifatida harbiy didaktika metodikalar o'rtasidagi aloqadorlikni va turli pedagogik vazifalarni hal qilishda yagona yondashuvni ta'minlaydi [1]. Harbiy didaktika xususiy metodikalarga tayanadi, ular to'g'risidagi ma'lumotlar bilan boyib boradi va shu bilan birga ta'lim jarayonining mohiyatiga chuqur kirib boradi. Harbiy didaktika askarlar ta'limini murakkab ijtimoiy-pedagogik jarayon sifatida o'rganadi va bu jarayonning quyidagi asosiy funksiyalarini belgilaydi: ta'limiy (askarlarni bilim, ko'nikma va malakalar bilan qurollantirish); tarbiyaviy (askarlarda o'z Vatanining qurolli himoyachisi uchun zarur shaxsiy xislatlarni tarbiyalash); rivojlantiruvchi (askar shaxsini komil inson sifatida rivojlantirish, yuzaga kelgan turli vazifalarni hal qilishga ijodiy yondashish malakalarini rivojlantirish) va ruhiy tayyorlash

(askarlarda xizmat vazifalarini bajarishga va jangovar vaziyatda muvaffaqiyatli harakat qilishga ruhiy tayyorlikni shakllantirish). Bu vazifalarni bajarar ekan, komandir (boshliq) avvalambor, bo'ysunuvchilarning o'quv faoliyatini tashkilotchisi sifatida qatnashadi. Uning ta'siri ostida askarlar faol bilim olishga kirishadilar: tinglaydilar, kuzatadilar, zarur harakatlarni bajaradilar, o'qiydilar, yozadilar, oldilariga qo'yilgan masalalarni muhokama qiladilar, o'z mehnatlarini tahlil qiladilar va komandir (boshliq) ko'magida kerakli tuzatishlar kiritadilar. Bu faoliyat jarayonida ta'lim oluvchilar tegishli bilim, ko'nikma va malakalarga ega bo'ladilar. Shu bilan bir vaqtda ularning tafakkuri rivojlanadi, irodasi va xarakteri chiniqadi, ma'naviy-axloqiy va jangovar xislatlari, hissiy-irodaviy turg'unligi, jangovar vaziyatlarda harakat qilish uchun ruxiy tayyorgarligi shakllanadi. Bunda ta'limning ilmiyligi prinsipi muhim ahamiyat kasb etadi.

Bo'linmalardagi ta'lim– Tarbiya jarayoni Qurolli Kuchlarni doimo jangovar shay holatda saqlashga va uning jangovar qudratini yanada oshirishga qaratilishi lozim. Shu maqsadlarda ta'lim beruvchilar o'z bo'ysunuvchilarini qurollantiradigan bilimlar haqqoniy bo'lishi, fan va texnikaning so'nggi yutuqlariga muvofiq kelishi, jangovar va ijtimoiy-siyosiy tayyorgarlik esa ilmiy asosda, harbiy psixologiya va pedagogika fanining, harbiy ta'lim jarayonida o'rganilayotgan fanlarni o'qitish metodikalarining talab-lari va ko'rsatmalari asosida tashkil etilishi lozim.

Ijtimoiy ongning o'zgarishi pedagogik tafakkurning sog'lomlashuviga, u esa, o'z navbatida, harbiy didaktikaning milliy asoslarda rivojlana boshlashiga olib keldi. Bunda harbiy didaktikaning asosiy tamoyillarini to'g'ri belgilash hal qiluvchi ahamiyatga ega. Harbiy didaktikaning asosiy tamoyillaridan biri ta'limning samarali tashkil etish va insoniylashuvidir. Mazkur tamoyil

ta'lim jarayoni uchun bilim emas, balki tinglovchi -kursant shaxsi asosiy qadriyat ekanligini anglatadi. Bunda kursant shaxsini shakllantirishga ustuvor o'rin beriladi. Ta'limning xar tomonlama samarali, bugungi kun talabi asosida tashkil etish tamoyili harbiy didaktikaning asosiy talablaridan bo'lib, ta'lim mazmunini belgilash va pedagogik amaliyotni tashkil etishda shaxs ma'naviyatini shakllantirishga yo'naltirilgan o'quv fanlariga ustuvor ahamiyat berilishini ko'zda tutadi. Kursant ma'naviyati bilan uning o'zlashtirishi o'rtasida uzviy aloqa bo'lib, holatni hisobga olmay ish ko'rgan pedagog muvaffaqiyatsizlikka mahkumdir. Harbiy didaktika taraqqiyotini ta'minlaydigan tamoyillardan yana biri ta'limning yaxlitligidir [2]. Dunyodagi narsa-hodisalar yaxlit va birbiridan ajralmagan holda mavjud ekan, uni o'rganish ham imkon qadar yaxlit tarzda amalga oshirilishi kerak. Ta'lim jarayonida o'quv predmetlari miqdorini ko'paytirish emas, balki olamni bilish vositasi bo'lmish o'quv fanlarini imkon qadar umumlashtirish yo'lidan borish lozim. Shuning uchun ham mustaqil O'zbekistonning yangilangan o'quv rejalarida ta'limning asosiy yetti tarmog'i belgilangan bo'lib, o'quv fanlari miqdorini zaruratga qarab o'zgarib turishi ko'zda tutilgan. Ta'lim jarayonida kursantlarning alohida jihatlarini hisobga olish ham harbiy didaktikaning asosiy tamoyillaridan sanaladi. U o'qitish jarayonini har bir kursantga (tinglovchiga) xos xususiyatlarni ko'zda tutgan holda tashkil qilishni taqozo etadi. Ma'lumki, har qanday shaxs yashayotgan muhitida, muayyan geografik muhitda shakllanadi. Uning tabiatida o'sha muhitga xos jihatlar muhrlangan bo'ladi. Shuning uchun ham o'qitish jarayonida mintaqaviy xususiyatlarni hisobga olish tamoyili ham harbiy didaktikaning zarur talablaridan biridir. O'zRning «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»da mazkur tamoyilga alohida e'tibor qaratilgan. Tarbiya harbiy

didaktikaning asosiy tamoyillaridan sanalib, komil shaxsni tarbiyalash, ma'naviyatni shakllantirish, maqsad darajasiga ko'tarilgan sharoitda tarbiyaga ustuvor maqom berilishini ta'minlaydi. Harbiy didaktika kursantlarni ta'lim jarayonining ishtirokchilarigina emas, balki ijrochilari deb qarashni ham ko'zda tutadi. Ta'lim kursantlarning (tinglovchi) ichki ehtiyojiga aylanmasa, ular bu jarayonda faol ishtirok etmasalar, hech qanday ijobiy samaraga erishib bo'lmaydi.

Harbiy faoliyat o'z xarakteriga ko'ra jamoaviy faoliyatdir. Tinchlik davrida ham, urush sharoitida ham qo'yilgan vazifalarni bajarishda shaxsiy tarkib o'rtasida hamkorlik, hamjihatlik va o'zaro yordam talab qilinadi. Harbiy faoliyatning jamoa xarakteri, ayniqsa, ekipajlar, raschotlarning jangovar vazifalarni bajarishi davomida shaxsiy tarkibning, shu bilan birga alohida olingan har bir askar harakatlarining aniqligi, o'zaro muvofiqligi, uyushganligida, har qanday sharoitda ham bir-biriga yordamga kelishga, zarur bo'lganda do'sti o'rniga uning vazifalarini bajarishga tayyorligida yaqqol namoyon bo'ladi.

Harbiy didaktika ta'limni ijtimoiy tajriba berish vositasi sifatida e'tirof etadi. Ta'lim yordamida yoshlarni hayotga tayyorlash amalga oshiriladi. Ta'limiy faoliyatni tashkil etishda o'qituvchi – kursant, kursant-o'quv material, kursant – boshqa kursantlar o'rtasidagi munosabatlar yuzaga keladi [3]. Pedagogik adabiyotlarda ulardan qaysi biri harbiy didaktika uchun asosiy hisoblanishi kerakligi borasida ham turli fikrlar keltiriladi hamda kursantning o'quv materialiga bo'lgan munosabati, ya'ni, bilimlarni o'rganish munosabatini asosiy deb e'tirof etuvchi qarashlar soni nisbatan ko'p. Darhaqiqat, o'qish, o'rganish ta'lim jarayonining ajralmas xususiyatidir. Ta'limga psixologiya nuqtayi nazaridan yondashilsa, ushbu munosabatning ustuvorligiga shubha qolmaydi. Biroq, ta'limga pedagogik, ya'ni, ijtimoiy tajribani

berish, o'rgatish nuqtayi nazaridan qaralsa faoliyat uchun asosiy sanaluvchi munosabat – ikki shaxs (kursant va o'qituvchi) o'rtasidagi munosabatlar yetakchi o'rin egallashi lozim ekanligi anglanadi.

Harbiy didaktika predmetining mohiyatini ochishga xizmat qiluvchi yana bir qarash ta'lim– Tarbiya jarayonini yaxlit o'rganish zarurligini ilgari suradi. Ta'limning tarbiyaviy vazifalari kursant (tinglovchining bilimni o'zlashtirishlarini ta'minlabgina qolmay, shaxs xususiyati, uning rivojlanishi, ma'lum ma'naviy-axloqiy sifatlarni o'zlashtirishi, fe'l-atvori, xulqini tarbiyalash uchun zarur shart-sharoitni yaratishdan iborat. Harbiy didaktikaga ta'limning mazmunli va jarayonli jihatlarini birgalikda o'rganish xosdir. Amaliyotni qayta tashkil etish va takomillashtirish masalalarini nazarda tutgan holda harbiy didaktika ta'limni faqatgina o'rganish obyekti sifatidagina emas, balki ilmiy asoslangan loyihalashtirish obyekti sifatida qaraydi. Harbiy didaktikaning predmeti dars o'tish (o'qituvchi faoliyati) va bilim olish (o'quvchining o'rganish faoliyati)ning o'zaro bog'liqligi va aloqadorligi hisoblanadi. Harbiy didaktikaning vazifalari quyidagilardan iborat:

- Ta'lim jarayonlari va ularni amalga oshirish shartlarini ta'riflash va tushuntirish;
- Ta'lim jarayonini yanada mukammal tashkil etish, ya'ni, ta'lim tizimlari va texnologiyalarini ishlab chiqish;
- Ta'lim jarayon uchun xos bo'lgan umumiy qonuniyatlarni aniqlash, omillarini tahlil qilish va ta'riflash.

Ta'lim jarayonining mohiyati o'qitish va o'rganish jarayonlari tavsifi, o'quv jarayonida ularning o'zaro bog'liqligi. Insonning faoliyatida o'qitish har doim juda muhim ahamiyatga ega bo'lgan. Ta'lim tasodifiy, intuitiv xususiyatga ega bo'lganda ham va asosan tasodifan axborotlarni berish hamda taqlid qilishdan iborat bo'lganda ham shunday bo'lgan; keyinchalik ham, ta'lim maqsadga

muvofoq muntazam va rejalashtirilgan jarayonga aylanganda, maktab paydo bo'lganida ham shunday bo'lgan. Biroq uzoq vaqt davomida ta'limni nazariy tahlil qilish va o'rganish ishlari olib borilmadi, shuning uchun o'z nazariyasiga ega bo'lmadi. Faqatgina XVII asr bu sohada muhim o'zgarishlar olib keldi: aynan o'sha paytda ta'lim alohida nom oldi va tarixda birinchi didaktik faoliyatning ilmiy asoslangan tizimiga asos solindi. Didaktik nazariya (konsepsiya)lar va ularning falsafiy asoslari. Ta'lim jarayoni psixologik-pedagogik konsepsiyalar (ular aksariyat hollarda didaktik tizimlar ham deb ataladi) asosida tashkil etiladi. Harbiy didaktika nazariy va bir vaqtning o'zida me'yoriy-amaliy fan. Harbiy didaktikaning ilmiv-nazariy vazifasi ta'limning mavjud jarayonlarini o'rganish, uning turli jihatlari o'rtasidagi bog'liqliklar, ularning mohiyatini ochib berish, rivojlanish tendensiyalari va kelajagini aniqlashdan iboratdir. O'zlashtirilgan nazariy bilimlar ta'lim amaliyotini yo'naltirish, ta'limni jamiyat tomonidan qo'yilayotgan ijtimoiy talablarga muvofiq takomillashtirishga imkon beradi. Ta'lim mazmunini anglab olish, ta'lim tamoyillari, ta'lim metod va vositalarini qo'llash me'yorlarini aniqlash asosida harbiy didaktika amaliy-me'yoriy hamda tashkiliy–Texnologik vazifani bajaradi.

Ayni vaqtda, u ta'limning barcha bosqichlarida kursantning faolligi va mustaqilligini ta'minlaydi. Kursantlar komandir rahbarligida tajriba va kuzatuvlari asosida yangi bilimlarni o'zlashtiradi. harbiy didaktika harbiy xizmatchilar ta'limini murakkab ijtimoiy-pedagogik jarayon sifatida o'rganadi va bu jarayonning quyidagi asosiy funksiyalarini belgilaydi: ta'limiy (harbiy xizmatchilarni bilim, ko'nikma va malakalar bilan qurollantirish); tarbiyaviy (harbiy xizmatchilarda o'z Vatanining qurolli himoyachisi uchun zarur shaxsiy sifatlarni tarbiyalash); rivojlantiruvchi (harbiy xizmatchi

shaxsini komil inson sifatida rivojlantirish, yuzaga kelgan turli vazifalarni hal qilishga ijodiy yondashish malakalarini rivojlantirish) va ruhiy tayyorlash (harbiy xizmatchilarda xizmat vazifalarini bajarishga va jangovar vaziyatda muvaffaqiyatli harakat qilishga ruhiy tayyorlikni shakllantirish). Bo'lg'usi ofitserlarga ta'lim berish jarayonida kursantlar harbiy xizmat faoliyatini muvaffaqiyatli amalga oshirishlari uchun tegishli bilim, ko'nikma va malakalarga ega bo'ladilar. Shu bilan bir vaqtda ularning tafakkuri rivojlanadi, irodasi va xarakteri chiniqadi, ma'naviy-axloqiy va jangovar sifatlari, hissiy-irodaviy turg'unligi, jangovar holatlarda aniq va ishonchli harakat qilish uchun ruhiy tayyorgarligi shakllanadi. Bunday vazifalarni amalga oshirish uchun harbiy ta'lim jarayonini tashkil etishga turlicha yondashuvlar mavjud. Harbiy ta'limga davlat va jamiyat tomonidan qo'yiladigan talablarda harbiy ta'lim sohalari bo'yicha o'zaro muvofiqlik va mutanosiblik to'la ta'minlanadi. Shu jihatdan harbiy ta'lim standartini belgilashda ta'lim jarayonining tarkibi, xuddi shu tarkibiy qismlarning mazmunini modernizatsiyalash, interfaol metodlar, zamonaviy pedagogik texnologiyani qo'llash imkoni hisobga olingan. Pedagogika fani va ta'lim– Tarbiya amaliyotida turli yondashuvlar qo'llaniladi. Yillar davomida qo'llanib kelinayotgan an'anaviy yondashuv bilan bir qatorda hozirgi kunda ta'limga zamonaviy yondashuvga alohida e'tibor berilmoqda. Ta'limga tizimli, texnologik, tadqiqiy, funksional, kompleks, faoliyatli yondashuvlar zamonaviy yondashuvga misol bo'la oladi. Ta'limda an'anaviy yondashuvning asosiy xususiyati, o'qituvchi ma'lum va kerakli axborotni tushuntiradi, ta'lim oluvchi - kursantlar esa bu bilimni xotirasida saqlaydi. An'anaviy ta'lim harbiy o'quv yurtlarida keng tarqalgan, uning turli jihatlari fanda ishlab chiqilgan, katta tajriba to'plangan.

Davlatimizda amalga oshirilayotgan ta'lim sohasidagi islohotlar, tez sur'atlar bilan rivojlanayotgan fan– Texnika talablari - ta'lim usuli bilan jamiyatning raqobatbardosh, yuqori malakali kadrlar tayyorlashga, barkamol avlodni shakllantirishga bo'lgan ehtiyoji o'rtasida nomutanosiblikni vujudga keltirdi. Uni ta'limda boshqa yangi yondashuvlarni qo'llash yo'li bilan hal etish lozim. Tizimli yondashuv ilmiy bilish metodologiyasi va pedagogik amaliyotning bir yo'nalishi sifatida universal tavsifga ega bo'lib, pedagogikada keng qo'llaniladi. Ta'lim– Tarbiyaga ham pedagogik tizim sifatida qarash lozim. «Tizimli yondashuv» tushunchasi ko'pincha «tizimli metod», «tizimli tahlil usuli» tushunchalari bilan uzviy bog'liq holda qo'llaniladi. Bunday tizimli tahlil usullari ham obyektini yaxlit tizim sifatida o'rganishni nazarda tutadi. Tizimli yondashuv, ayniqsa, tuzilishi va bajariladigan vazifasiga ko'ra tahlilga juda yaqin. Tizimli tahlilning obyektini yaxlit narsa yoki hodisa hisoblanadi. U, birinchidan, obyektning turli qismlarini; ikkinchidan, qismlarning o'zaro bog'liqligini; uchinchidan, tizimning chegaralarini va to'rtinchidan, tizimning atrof-muhit bilan bog'liqligi, aloqadorligini nazarda tutadi.

XULOSA

Harbiy kadrlar tayyorlash jarayonida mazmun elementi katta ahamiyatga ega. Ta'lim mazmuni – bu kursantlarning o'qish davomida o'zlashtirgan bilim, ko'nikma va malakalari tizimidir. U harbiy kasbiy tayyorgarligi yuqori bo'lgan harbiy xizmatchilarni tayyorlash bo'yicha zamonaviy talablarga to'liq javob berishi kerak. Harbiy xizmatchilarning tayyorgarlik jarayonida egallagan bilim, ko'nikma va malakalari pirovardida ularning harbiy va jangovar malakalarini shakllantiradi.

MANBA VA ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Satib-Aldiyev A., Karimjanov A. Harbiy pedagogika. – T.: Sharq, 2005.
2. A. Satib-Aldiyev Muloqotni tashkil etishning psixologik-pedagogik shartlari. // O'quv-metodik qo'llanma. – T.: TOUQBIO, 2012. – 39 b.
3. Сергеев И.С. Основы педагогической деятельности. – Санкт-Петербург: Питер, 2004. - 316 стр.

